

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK JINOYATINING KRIMINOLOGIK JIHLTLARI

Sardor Suvanov Baxadirovich

Toshkent Davlat Yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
Toshkent viloyat ma'muriy sudining sudyasi

Annotatsiya: Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan bezorilik jinoyatining kriminologik jihatlari, ushbu jinoyatni ijtimoiy xavfliligi va sodir etilishi uslubi, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan bezorilik jinoyatlariga sabab bo'layotgan turli omillar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Voqea joyi, lokalizm, globalizm, jinoiy xulq atvor, axloqiy normalar.

Аннотация: Обсуждаются криминологические аспекты преступления издевательства, совершаемого несовершеннолетними, социальная опасность этого преступления и способы его совершения, различные факторы, обуславливающие совершение преступлений издевательства несовершеннолетними.

Ключевые слова: Место преступления, локализм, глобализм, криминальное поведение, моральные нормы.

Annotation: Criminological aspects of the crime of hooliganism committed by minors, the social danger of this crime and the manner in which it is committed, various factors that cause hooliganism crimes committed by minors are discussed.

Key words: Location, localism, globalism, criminal behavior, moral norms.

Har bir jinoyat ijtimoiy xavfliligi sodir etilishi uslubi, voqea joyi bilan qolgan jinoyatlardan farq qiladi. Masalan, bezorilik jinoyati ham voyaga yetmaganlar orasida keng tarqalganligi, bajarilishining turli ko'rinishlari va asosan jamoat joylarida sodir etilishi bilan o'ziga xos ko'rinishga egadir. Ushbu jinoyatga chuqur to'xtalishdan avval uning kelib chiqish tarixiga biroz nazar solish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Etimologik jihatdan olib qaraganda ba'zi manbalarga ko'ra, XIX asrda Londonda kelib chiqishi Irlandiyaga mansub Patrik Xouligen yashagan. U mashhur o'g'ri hamda bezori bo'lgani uchun uning ismidan "xuligan" ya'ni bezori so'zi kelib

chiqqan degan qarashlar mavjud¹⁸. Ingliz tilida bezorilik soʻzi “*hooliganism*” soʻzi bilan ifodalanib, oʻzini jamoat joyida ochiqcha shovqinli va agressiv xulq-atvorda tutish maʼnosida qoʻllanadi¹⁹. Bundan kelib chiqadiki bezorilik jinoyatining kelib chiqishi va keng tarqalishi asosan XIX asr oxiri hamda XX asr boshlariga toʻgʻri keladi. Bunga koʻp omillar sabab boʻlishi mumkin. Masalan, yangi ixtirolar yuzaga kelishi, odamlar asta-sekin lokalizmdan globalizmga oʻtishi, transportning qulay turlari ixtiro etilishi bilan odmalarning integratsiyasi yanada jadallashgani holda jinoyatchilar va jinoyat turlarini bir hududdan ikkinchi hududga tarqalib ketishi bilan taʼriflash mumkin. Bolalar deviant xulqi va bezorilikni tadrijiy tartibda taxlil qilgan K.Alaymoga koʻra ayniqsa I jahon urushi davridagi harbiy otalar, ishchi onalarning bolalari zamonning notinchligi, qashshoqlik, nazoratsizlik tufayli bezorilik bilan birga yana boshqa koʻplab jinoyatlar sodir etishgan²⁰. Bundan tashqari kapitalizm avj olishi holatida koʻchada bekorchi, qarovsiz yoshlarning koʻpayishi ham bezorilik jinoyatining ommalashishi va turli koʻrinishlari yuzaga kelishiga turtki boʻlgan. Aniqroq aytadigan boʻlsak, Joan Neybergerning *Crime, culture and power in ST.Petersburg, 1900-1914* kitobida²¹ oʻsha paytdagi qashshoqlik hamda davlat toʻntarishlari qarovsiz bolalarning jinoyat yoʻliga kirib qolishiga sabab boʻlishini koʻrsatib oʻtgan. Xususan oʻsha paytdagi Sankt-Peterburg hokimi fon Valya bezorilikka qarshi kurashish uchun nizom yaratgan²². Taxminan shu yillardan boshlab rus yuridik adabiyoti hamda qonunchiligiga “xuligan” yaʼni bizni til bilan aytganda “bezori” soʻzi kirib keldi²³.

Bu yerda avvalo bezori shaxsini anglamasdan turib uning jinoiy xulq atvori mexanizmini tushunish mumkin boʻlmaydi albatta²⁴. Shuning uchun bezori shaxsni oʻrganishda uning jinsi, yoshi va u tugʻilib oʻsgan muhit katta ahamiyatga ega. Albatta oʻgʻil bolalar janjalga, haqoratli soʻzlarni ishlatish, oʻzni qolganlar oldida koʻrsatishga moyil boʻlishadi. D.Karakterovaga koʻra bunga bir nechta faktorlar

¹⁸ Daily News (London), Tuesday, April 24, 1894, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be>, <http://ur45.ru/article/pogovorim-o-huliganstve-chast-1-istoriya>

¹⁹ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hooliganism?q=hooliganism>

²⁰ <https://www.encyclopedia.com/international/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/juvenile-delinquency-and-hooliganism>

²¹ <https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft809nb565&chunk.id=introduction&toc.depth=1&toc.id=introduction&brand=ucpress>

²² Шапошников В.Н. Хулиганы и хулиганство в России. Аспекты истории и литературы XX века. М.:Московский лицей, 2000.-С.33-34

²³ Ametov. A.J. Bezorilik jinoyatining ravojlanish tarixi // Yosh olimlar ilmiy maqolalar toʻplami. Toshkent, TDYuI, 2010. –B 74-76.

²⁴ Долгова А.И., Ермаков В.Д., Беляева Н.В. Проблемы топологии несовершеннолетних преступников. – В. кн.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 24. М., 1976. С.41

sabab bo'lishi mumkin. Masalan jamoat joylarining asosiy qismini erkak jinsiga mansublar band qilishi yoki erkaklarning mastlik holatida o'zlarini boshqara olmasligi²⁵. Ammo amaliyotdan shu narsa ma'lumki, garchi qizlar o'g'il bolalarga nisbatan kamroq tajavuzkor, agressiya qilishi kam kuzatiladigan bo'lsada, ba'zi holatlarda qizlar ham bezorilik jinoyatini sodir etishlari mumkin.

Kriminologik jihatdan olib qaraganda bezori shaxsi qolgan jinoyatchi shaxslaridan o'zining axloqiy normalarni mensimasligi, deviant (og'ishgan) xulqi, jamiyatda tan olingan va amal qilib kelinayotgan mavjud tizimga bo'ysunmasligida ifodalaniib asosan o'g'il bolalar tomonidan ko'proq haqorat va uyatli so'zlar ishlatib sodir etiladi.

Shuni unutmash kerakki shaxsning o'qimishlilik darajasi ham uning shaxsiyatiga, jinoyat sodir etishiga ta'sir etmasdan qolmaydi. Nisbatan olib qaraganda bezorilikni asosan oliy ma'lumot olmaganlar ko'proq sodir etishadi. Shundan so'ng o'rta maxsus ma'lumotga ega, hayotda o'z kasbini topa olganlar ham foiz jihatidan kamroq nisbatda bezorilikka qo'l urishadi. Ikkala toifaning ham bezorilikni sodir etishida sabablardan biri ular talaba sifatida oilasi nazoratidan uzoqda, nazoratsiz moddiy ta'minot bilan yurishadi hamda alkogol iste'moli ham ko'chada janjallar olovi yonishida asosiy uchqun vazifasini bajaradi. Qolgan toifa bezorilikni sodir etuvchilar boshlang'ich ma'lumot olgan yoki maktabni ham tugatmagan shaxslar bo'lishi mumkin.

Jinoyatning sababi deganda jinoyat sodir bo'lishiga turtki bo'luvchi hodisalar tizimiga aytiladi. Barcha jinoyatlar sabab bo'lishiga turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Jumladan, shaxsning o'z fitratiga o'rnashib olgan g'arazgo'ylik, manmansirash, boylikni osonlik bilan qo'lga kiritishga intilish kabilardir. Ammo qonunchilikni ham bu borada aybsiz deb bo'lmaydi. Masalan, fransuz olimi Sharl Monteskega ko'ra dono qonun chiqaruvchi eng avvalo jinoyatchilikni oldini oladi keyinchalik uni jazolashga majbur bo'lmaslik uchun²⁶. Umumiy jihatdan olib qaraganda jinotchilikning yuzaga kelishining ko'plab sabablari mavjud. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining ham bir qancha sabablari mavjud bo'lgani holda ularni shartli ravishda ikkiga, bola yashayotgan tashqi muhit hamda bola ko'p vaqtini o'tkazadigan ichki oilaviy muxitning sabablarni yuzaga keltiruvchi ikki asosiy ta'sir joyi deyish mumkin.

²⁵ Yuldashevna K. D. the characteristics of a person who committed the crime of hooliganism //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – №. 1.4 Legal sciences.

²⁶ Мацкевич Игорь Михайлович Философия борьбы с преступностью // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2017. №7 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-borby-s-prestupnostyu> (дата обращения: 02.05.2023).

Bolaga salbiy ta'sir etadigan oilaviy muhitning bir ko'rinishi tariqasida ba'zi hollarda ota-onalarining farzandlariga salbiy o'rnak bo'lishlaridir/ Jumladan spirtli ichimliklar ichib, uyga kech kelgan otaning kechasi ona bilan janjallashishi, ularning faqat kattalarga xos haqorat so'zlarini eshitishi, ota yonida onaning yoki ona yonida otaning bir-birini xurmatsizlantirishi, taxqirlashi, otaning onaga qo'l ko'tarishi, uzluksiz to's-to'polon qilishi farzandning shakllanib kelayotgan dunyoqarashi, psixologiyasiga o'ta salbiy ta'sir etgani holda bunday xarakterlar farzand uchun yaxshigina amaliy "ibrat" vazifasini o'taydi. Qush uyasida ko'rganini qiladi deganlaridek, muntazam janjal muhitida, kattalarga xos haqoratli so'zlarni eshitib, otasining spirtli ichimlik ichishini oddiy hol deb qabul qilgan yosh o'smirlar kelajakda oilaviy zo'ravonliklar qilishga moyil, keksaygan otasini mehribonlik uylariga topshirishni o'ziga or deb bilmaydigan shaxs sifatida yetishishlari ajablanarli hol emas. Sababi shundaki jamiyat tartibiga tajovuz qiluvchilar, ayniqsa bezorilik jinoyati sodir etilishi taxminan 90 foiz hollarda spirtli ichimliklar ta'siri ostida sodir etiladi²⁷. Ammo Jinoyat kodeksining 19-moddasiga ko'ra mastlik yoki giyohvand modda ta'sirida jinoyat sodir etgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinmaydi²⁸. Aksincha mastlik holatida jinoyat sodir etish JK 56-moddasi "o" bandiga asosan jazo tayinlashda og'irlashtiruvchi holat sifatida baholanadi²⁹. Demak farzand avvalo to'liq oilada, sog'lom muhitda, oilasining tarbiyasini olib, ularning ijobiy xulqidan ibrat olib ulg'ayishi sog'lom avlodni ma'naviy kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu o'rinda voyaga yetmaganlar jinoyatining umumiy sabablariga nazar tashlash bilan birga bezorilik jinoyatini yuzaga keltiruvchi omillarga ham qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Bezorilik jinoyatini sodir etishda ham sabablar motivlarga bevosita bog'liq bo'lib asosan axloq tushunchalari, o'ziga o'zgalarning baho berishi bilan hisoblashish, depressiya va stresslar uyg'unlashgan holda jamiyatdan umumiy norozilik kabilar bilan birga kechuvchi ruhiy jarayonlar pirovardi asosiy omil bo'ladi. Turli taxlillarga ko'ra³⁰ bezorilik sodir etilishiga quyidagilar lokomotiv vazifasini bajarmoqda:

1) qilmishni sodir etgan shaxsning o'zini o'zgalardan oldida ko'rsatib qo'yishga intilishi; 2) jamiyatda o'rnatilgan ijtimoiy yurish turish qoidalarini oshkora

²⁷ M.O'razaliyev, Mastlik holatida sodir etilgan jinoyatlar: ularning huquqiy tabiati. // Huquq va burch № 1(109)/2015 B.12

²⁸ <https://lex.uz/docs/111453#179911>

²⁹ <https://lex.uz/docs/111453#194989>

³⁰ Карактова Д. Безорилик ва безори шахсининг криминалогик тавсифи //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/С. – С. 68-75.

mensimaslik; 3) muqaddam jinoyat sodir etganlarning ta'sir doirasiga tushib qolish; 4) oilaviy hayoti, turmushi va boshqalardan nafratlanish; 5) boshqa motivlar (o'ch olishga intilish, rashk va h.q) 6) voyaga yetmaganlarning o'rtoqlari va kattalarga ko'r ko'rona taqlidi.

Undan tashqari voyaga yetmagan holda bezorilikka qo'l urgan ota-onalar bilan ham muntazam profilaktik muloqot yo'lga qo'yilishi, ularga farzand tarbiyasi bo'yicha maslahat olish uchun namunali oilalar bilan birgalikda muloqotlarni yo'lga qo'yish, ularni bir joyga jamlagan holda o'zaro tajriba almashishlariga imkoniyat yaratish, odob-axloq, farzad tarbiyasi, o'smir psixologiyasiga, baxtiyor oila mavzularida kitoblar va jurnallarni chegirma asosida harid qilishlari uchun sharoitlar yaratib berish zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin, insonlar ongiga biror nimani chuqur singdirish uchun bu haqda radio, televideniya, kitob va jurnallarning o'rni beqiyos. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi, xususan voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish, jinoyat sodir etganlarni axloqan qayta tarbiyalash kabi mavzularda yuqoridagi takliflar bilan birga bu borada turli olimlar fikrlari aks etgan muloqot, davra suxbatlari, intervyularni son jihatdan ko'paytirish zarur. Ayniqsa hozirgi kunda bolalar ko'radigan turli telekanallarning salohiyati, muxlislari ko'pligidan ham unumli foydalanish, propaganda vositalarini to'g'ri kanallashtirish ham ertangi avlodni to'g'ri tarbiyalashda muhim o'rin egallamasdan qolmaydi. Bundan tashqari hozirgi kunda bolalar adabiyotini chop etadigan nashriyotlarga yanada qulay sharoitlar yaratish, ularni xar hil soliqlardan ozod qilish, gonorarlarni ko'paytirish orqali bolalar yozuvchilarini ko'paytirish, yosh iste'dodlarni ijod qilishga jalb etish orqali bolalarni kitob o'qishga qiziqtirish, ularning bo'sh vaqtini foydali mashg'ulotlar bilan band qilish orqali ularni yomon yo'llarga kirib qolishlikdan saqlash, ko'chada behuda vaqt o'tkazib bezorilikka qo'l urishlarini oldini olish mumkin hisoblanadi.